

OILAVIY MUNOSABATLAR BOLA SHAXSINI SHAKLLANTIRISH KO'RSATKICHI SIFATIDA

Ziyavitdinova G.Z.

*«Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti»
milliy tadqiqotlar universiteti*

Oila - bu nikoh yoki qarindoshlik munosabatlariga asoslangan kichik guruh bo'lib, uning a'zolari umumiy hayot, o'zaro ma'naviy javobgarlik va o'zaro yordam bilan bog'langan. Oila - bu bolaning shaxsini tarbiyalashda asosiy, uzoq muddatli va eng muhim rol o'ynaydigan o'ziga xos jamoa hisoblanadi. Biz bilamizki, bola shaxsini tarbiyalashning asosiy instituti oila hisoblanadi. Bola bolaligida oiladan nimani olgan bo'lsa, u butun keyingi hayoti davomida saqlab qoladi. Oilaning ta'lim muassasasi sifatidagi ahamiyati shundan iboratki, bola o'z hayotining muhim qismi unda qoladi va uning shaxsga ta'sir qilish muddati bo'yicha hech bir ta'lim muassasasi oila bilan tenglasha olmaydi. Bu bolaning shaxsining poydevorini qo'yadi va u maktabga borganida, u shaxs sifatida shakllangan bo'lib o'zini namoyon etadi.

Oila tarbiyada ham ijobiy, ham salbiy omil sifatida harakat qilishi mumkin. Bolaning shaxsiga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan narsa shundaki, oilada unga eng yaqin odamlar - onasi, otasi, buvisi, bobosi, aka-uka, opa-singillaridan boshqa hech kim bolaga yaxshi munosabatda bo'lmaydi, uni sevadilar ammo unga juda g'amxo'rlik qilmaydilar. Shu bilan birga, hech qanday boshqa ijtimoiy institut bolalarni tarbiyalashda oila kabi zarar yetkaza olmaydi.

Aynan oilada bola o'zining birinchi hayotiy tajribasini oladi, birinchi kuzatishlarini qiladi va turli vaziyatlarda o'zini qanday tutishni o'rganadi. Bolaga oilada o'rgatilgan narsa aniq misollar bilan tasdiqlanishi juda muhim, shuning uchun u kattalar nazariyasi amaliyotdan uzoqlashmasligini ko'rishi mumkin. Har bir ota-ona o'z farzandlarida ularning davomini, muayyan munosabat yoki ideallarni amalga oshirishni ko'radi. Oiladagi ziddiyatli vaziyat bolaning shaxsini shakllantirishga katta ta'sir ko'rsatishi mumkin. Oiladagi munosabatlar - bu qarindoshlik, hayotning umumiyliigi, o'zaro ma'naviy javobgarlik va o'zaro yordam bilan bog'langan sub'ektlar o'rtasidagi psixologik munosabatlardir [4].

Ma'lumki, oila kichik ijtimoiy guruh sifatida eng yaxshi tarbiya muhiti hisoblanadi. Biroq, oilaning tarkibi, ichki munosabatlarning holati yoki ota-onalarning tarbiyaviy va noto'g'ri pozitsiyalari bilan bog'liq ba'zi omillar oilaning tarbiyaviy qobiliyatini pasayishiga olib kelishi mumkin. Bu omillar bolalarning xulq-atvorining buzilishiga va hatto ularning shaxsini shakllantirishdagi salbiy hodisalarga olib kelishi mumkin.

Shuni yodda tutishimiz kerakki, oiladagi kelishmovchiliklar qanchalik uzoq davom etsa, ularning bolaga salbiy ta'siri shunchalik kuchli bo'ladi [2]. Oilaviy hayotning dinamikasi va ota-onalarning bolaga bo'lgan hissiy munosabatlarining tabiati uning shaxsiini shakllantirish uchun muhimdir. Oilaviy munosabatlarning asosiy turlarini ko'rib chiqayotganda, ularning har birining bolaning xatti-harakati va muayyan shaxsiy xususiyatlarining shakllanishiga ta'sirini yodda tutish kerak.

Har bir oila ob'ektiv ravishda ta'lim tizimini rivojlantiradi. Bu ta'lim maqsadlarini tushunish, uning vazifalarini shakllantirish, bolaga nisbatan nimaga yo'l qo'yilishi mumkin va mumkin bo'lmazligini hisobga olgan holda ta'lim usullarini ko'proq yoki kamroq maqsadli qo'llashni nazarda tutamiz. Psixologlar oilada tarbiyalashning 4 ta taktikasini va ularga mos keladigan oilaviy munosabatlarning 4 turini aniqladilar, ular ham zaruriy shart, ham ularning yuzaga kelishi natijasidir: buyruq berish, vasiylik, aralashmaslik va hamkorlik. Oiladagi diktat oilaning ba'zi a'zolarining (asosan kattalar) tizimli xulq-atvorida, boshqa oila a'zolarining tashabbuskorligi va o'zini o'zi qadrlashida namoyon bo'ladi [3].

Ota-onalar, albatta, o'z farzandiga ta'lim maqsadlari, axloqiy me'yorlar va pedagogik va axloqiy jihatdan asosli qarorlar qabul qilish zarur bo'lgan aniq vaziyatlardan kelib chiqqan holda talablar qo'yishi mumkin. Biroq, ta'sirning barcha turlaridan ko'ra tartib va zo'ravonlikni afzal ko'radiganlar, bosim, majburlash va tahdidlarga o'z qarshi choralari bilan javob beradigan bolaning qarshiligiga duch keladilar: ikkiyuzlamachilik, yolg'on, qo'pollik portlashlari va ba'zan ochiq nafratda namoyon bo'ladi. Ammo qarshilik sindirilgan bo'lsa ham, u bilan birga shaxsning ko'plab qimmatli fazilatlarini buziladi: mustaqillik, o'zini o'zi qadrlash, tashabbuskorlik, o'ziga va o'z imkoniyatlariga ishonish kabilardir. Ota-onalarning o'ylamasdan avtoritarizmi, bolaning manfaatlari va fikrlarini e'tiborsiz qoldirish, unga tegishli masalalarni hal qilishda uni muntazam ravishda ovoz berish huquqidan mahrum qilish - bularning barchasi uning shaxsini shakllantirishda jiddiy muvaffaqiyatsizliklar garovi hisoblanadi.

Oilada haddan tashqari himoyalani - bu ota-onalar o'z mehnatlari orqali bolaning barcha ehtiyojlarini qondirishni ta'minlaydigan, uni har qanday tashvish, harakatlar va qiyinchiliklardan himoya qiladigan, o'z zimmasiga oladigan munosabatlar tizimidir. Faol shaxsni shakllantirish masalasi fonga o'tadi. Ta'lim ta'siri markazida yana bir muammo - bolaning ehtiyojlarini qondirish va uni qiyinchiliklardan himoya qilish yotadi. Ota-onalar aslida o'z farzandlarini o'z uyi ostonasidan tashqarida haqiqatga duch kelishga jiddiy tayyorlash jarayoniga to'sqinlik qiladilar. Aynan shu bolalar guruhidagi hayotga eng mos kelmaydigan bolalar bo'lib chiqadilar.

Agar diktatura zo'ravonlik, tartib, qat'iy avtoritarizmni nazarda tutsa, vasiylik g'amxo'rlikni, qiyinchiliklardan himoya qilishni anglatadi. Biroq, natija ko'p jihatdan

bir xil: bolalarda mustaqillik, tashabbus yetishmaydi, ular qandaydir tarzda o'zlarini qiziqtirgan masalalarni va undan ham ko'proq umumiy oilaviy muammolarni hal qilishdan chetlashtiriladi. "Halaqit bermaslik" taktikasi kattalarning bolalardan mustaqil bo'lish imkoniyati va hatto maqsadga muvofiqligini tan olishga asoslanadi. Hamkorlik oiladagi munosabatlarning bir turi sifatida birgalikdagi faoliyatning umumiy maqsad va vazifalari, uni tashkil etish va yuksak axloqiy qadriyatlar bilan oiladagi shaxslararo munosabatlarning vositachiligini nazarda tutadi. Aynan shu vaziyatda bolaning xudbin individualligi yengiladi. O'zaro munosabatlarning yetakchi turi hamkorlik bo'lgan oila o'ziga xos xususiyatga ega bo'lib, yuqori darajadagi rivojlanish guruhiga - jamoaga aylanadi.

Bolaning o'zini o'zi qadrlashi va shaxsini rivojlantirishda oilaviy tarbiya uslubi va oilada qabul qilingan qadriyatlar katta ahamiyatga ega.

Oiladagi munosabatlar mazmuni oiladagi barcha a'zolarining salomatligi, faoliyati va jamiyatdagi tutgan o'rnini idrok qilishiga ta'sir etadi. Inson uchun oiladagi muhit eng ta'sirchan ahamiyatga ega bo'lib, aynan shu muhit ta'sirida u o'zini erkin his etadi. Oilaviy munosabatlar ijobiy bo'lgan shaxslarda yaratuvchanlik, o'z-o'zidan qoniqish, jamiyatdagi yuz berayotgan voqeliklarga o'z munosabatini bildirish faolligi yuqoriligi kuzatiladi [1].

O'zini past baholagan bolalar o'zlariga o'rgatmaydigan, ammo itoatkorlikni talab qiladigan oilalarda o'sadi; ularning qobiliyatlari kam baholanadi, ular ko'pincha jazolanadi, ba'zida begonalar oldida bola uchun juda og'riqli holatlar kuzatiladi. Ota-onalar ularning maktabda muvaffaqiyat qozonishlarini yoki keyingi hayotlarida muhim yutuqlarga erishishlarini kutishmaydi. Ular farzandining kuchiga ishonchlari komil emas. Bolalar buni his qilishadi va buni odatiy hol sifatida qabul qilishadi, bu ularning kelajakdagi hayoti uchun zamin bo'ladi.

Oilaviy munosabatlar bola shaxsini shakllantirishda muhim ko'rsatkich hisoblanadi. Mehr-oqibatli, hurmatga asoslangan va barqaror oilaviy muhit bolaning psixologik, ijtimoiy va ma'naviy rivojlanishini ta'minlaydi. Shuning uchun oiladagi munosabatlarning sifatini yaxshilashga alohida e'tibor qaratish zarur.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Акрамова Ф.А Оилада соғлом психологик муҳитни таркиб топтириш - жамият барқарорлигининг асоси сифатида замонавий таълим / современное образование 2017, 12
2. Баркан, А.И. Практическая психология для родителей, или как научиться понимать своего ребенка [Текст] / А.И.Баркан. М.: АСТ-ПРЕСС, 2000. - 432с.

3. Буянов, М.И. Ребенок из неблагополучной семьи [Текст] /М.И.Буянов. М. 1988.- 207с
4. Каримова. В.М Оила психологияси: Дарслик. Педагогика олийгохдари талабалари учун // Муаллиф:. - Т.: “Fan va texnologiya”, 2008.-170 б